

HOMILADORLIKDAGI O'ZGARISHLAR VA HOMILADORLIK DAVRIDA VITAMINLARNING MUHIMLIGI.

Bahodirova Mohichehra

Yusupova Sevinch

Alfraganus universiteti tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309824>

Annotatsiya: ushbu maqolada homiladorlik davrida onada kuzatiladigan holatlar. Bola rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan vitaminlar, Normal holatlar va patologiyalar haqida malumot beramiz.

Kalit so'zlar: vitaminlar, homiladorlik, bolaning rivojlanishi, D vitamini, onadagi holatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются состояния, наблюдаемые у женщин во время беременности. Представлена информация о нормальных состояниях и патологиях.

Ключевые слова: витамины, беременность, развитие ребёнка, витамин D, состояния у матери.

Annotation: This article discusses the conditions observed in women during pregnancy. It provides information about normal conditions and pathologies.

Keywords: vitamins, pregnancy, fetal development, vitamin D, maternal conditions.

Kirish: Homiladorlik, og'ir oyoqlik — urug'langan tuxumhujayraning ona organizmida rivojlanib, yetuk homilaga aylanishidan iborat fiziologik jarayon. Ayol tuxumdonida yetilib chiqqan tuxum hujayraning erkak jinsiy hujayrasi bilan qo'shilishi (urug'lanishi)dan boshlanadi va o'rta hisobda 280 kun, ya'ni 9 oy davom etadi.

Asosiy qism: Homiladorlik 3-trimestrga bo'linadi

Birinchi trimestr: 1-12 hafta

Ertalabki lohaslik Homiladorlik uchun xos bo'lgan gormonlar darajasining oshishi natijasida 1 -trimestrdagi 80% ayollarda ko'ngil aynishi va qayt qilish kabi alomatlar bilan ertalabki lohaslikni boshdan kechiradi. Bunday lohaslik faqat ertalab kuzatilishi mumkinligi haqidagi fikr keng tarqalgan noto'g'ri tushunchadir. Aslida, alomatlar kunduzi yoki kechasi istalgan vaqtda paydo bo'lishi mumkin.

Homilador ayolda 1-trimestirda quyidagicha o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Sut bezlarida o'zgarishlar,

Charchoq,

Hissiy sezgilar darajasi ortadi.

Tez -tez siyish,

Bosh aylanish hissi,

Jig'ildon qaynashi va ich qotishi.

Homiladorlikning 1 -trimestrida bolaning rivojlanishi:

Bolaning barcha asosiy a'zolari shakllangan, qon aylanish tizimi ishlashni boshlagan bo'ladi.

Jinsiy organlar rivojlanishni boshlaydi.

Qo'l va oyoqlarda barmoqlar hosil bo'ladi, tirnoqlar paydo bo'ladi.

Yuz tuzilishi shakllanadi.

Bola tanasining uzunligi boshdan oyog'igacha 6 santimetr atrofida bo'lib, uni allaqachon tanib olish mumkin. Bola amniotik qopchada harakat qiladi, lekin siz hali ham uning harakatini sezmaydiz.

Ikkinchi trimestr: 13-26 hafta

Onada kechadigan holatlar: Og'riqlar, burun bitishi, milklarning qonashi, Teri pigmentatsiyasining buzilishi. Nafas qisilishi. Ishtaxaning ochilishi,

Homiladorlikning 2 -trimestrida bolaning rivojlanishi;

Bola harakat qiladi, teginish va ovozlarni sezadi.

Ko'z qovoqlari ochila boshlaydi, qoshlar va kipriklar ko'rinadi.

Terisi nozik momiqqa o'xshash tuklar va oq-sariq dastlabki moddalar bilan qoplangan bo'ladi.

Yutish va emish refleksleri rivojlanadi.

Boshida sochlar o'sa boshlaydi.

Barmoqlarda barmoq izlari paydo bo'ladi.

Bola tanasining uzunligi boshdan oyog'igacha 23 santimetr atrofida bo'ladi.

Uchinchi trimestr: 27 -hafta – tug'ilish

Bola deyarli shakllanib bo'ldi! Homiladorlikning so'nggi haftalarida, chaqaloq vazn to'plashni davom ettirganda va yopiq muhitda harakatlar qilganda, ona o'zini yanada qulay his qilishi mumkin. Iloji boricha ko'proq dam olishga harakat qilishi kerak. Homiladorlik 3-trimestrining belgilariga quyidagilar qo'shilishi mumkin:

Qo'l, oyoq va yuzning shishishi

Homiladorlik paytida onaning vazni 10-16 kg ga ortadi. Vaznning ortishi, asosan, bolaning vazni, yo'ldosh va amniotik suyuqlik va ayolning tanasida yog' hamda suyuqlik miqdorining ortishi hisobiga hosil bo'ladi.

37 hafta homiladorlikning to'liq muddati hisoblanadi.

Homiladorlikning 3 -trimestrida bolaning rivojlanishi

Chaqaloq to'sda boshi pastga qaratilgan holatda bo'lib, tug'ilishga tayyorgarlik ko'radi.

Bola tanasining tizimlari rivojlangan va mustaqil ishlashga tayyor.

Yumshoq, tanani qoplab olgan momiq tuklari yo'qolgan.

Bola tanasining uzunligi boshidan oyog'igacha taxminan 46-56 sm.

Homila rivojlanishi bilan bog'liq qiziqarli faktlar .

❤️	6-hafta – yurak urishi paydo bo‘ladi.
👂	20-hafta – bola onaning ovozi boshlaydi.
😴	26–28 hafta – homila allaqachon tush ko‘radi (REM-uyqu).
👍	3-trimestr – bola bachadonda barmog‘ini so‘radi.
🧠	9-oy – miya 100 mlrd neyronni o‘z ichiga oladi!

Homilaning me‘yorida rivojlanishi va onaning salomat bo‘lishi uchun vitaminlarning foydasi ko‘p. Ayniksa, A, B, C, D, B guruh vitaminlari homiladorlarga juda zarur. Homilador ayol organizmida B vitamini yetishmasa, unda tez charchash kuzatiladi. B va B1 vitamini tanqisligi kuzatilsa ayolda polinevit kasalligi paydo bo‘ladi. Ushbu vitaminlar organizmda yetarlicha bo‘lganda, homiladorlikning birinchi yarmida uchraydigan toksikoz yuzaga kelmaydi. B vitamini achitqi, non, jigar, buyrak, loviya, tuxum va sut mahsulotlarida ko‘p miqdorda bo‘ladi. Organizmda A vitamini yetishmaganda homila yaxshi rivojlanmaydi va homilador ayol shabko‘r bo‘lib qolishi mumkin. Bu vitamin jigar, buyrak, sut, tuxum, sariyog baliq moyi, sabzi tarkibida yetarlicha mavjud.

Homila rivojlanishida c vitaminining ham o‘rni juda muhim. U olma, pomidor, limon, apelsin, ukrop, ismaloq, ko‘k piyoz tarkibida ko‘p. D vitamini homilador ayol organizmida kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradi, shuningdek, homilaning yaxshi yetilishi va vaqtida tug‘ilishiga yordam beradi. Ushbu vitamin asosan baliq moyi va sariyog‘da ko‘p bo‘ladi. Homilador ayol 1 osh qoshiqdan kunda 2 marta baliq moyi ichib turishi kerak yoki baliq moyi kapsulalarini ham istemol qilsa bo‘ladi. R vitamini ham homilaning me‘yorida rivojlanishi uchun muhim. Bu vitamin yetishmasa jinsiy bezlar faoliyati buziladi. U ko‘proq ismaloq, boshqoqli o‘simliklar doni bug‘doy va jigarda bo‘ladi va uning tanqisligi pellagra kasalligiga olib keladi. RR vitamini achitqi, sut, jigar, bug‘doy nonida bo‘ladi. Homilador ayol va rivojlanayotgan homila uchun qayd etilgan vitaminlardan tashqari kalsiy tuzi ham juda zarur.

Yuqoridagilardan tashqari homilador ayol uchun quyosh nuri, ayniqsa ultrabinafsha nurlarining ahamiyati katta. Ular organizmda D vitamini hosil bo‘lish jarayonini tezlashtiradi. Ertalab 800 – 11 00 muddat orasidagi oftobda sayr qilish shu jihatdan foydalidir.

Xulosa: Homiladorlik davrida ayol organizmida jismoniy va gormonal o‘zgarishlar yuz beradi, bu esa ona va bola sog‘lig‘i uchun muhim sharoitlar yaratadi. Ushbu davrda vitaminlar, xususan foliy kislotasi, vitamin D, A, C va B12, homilaning to‘g‘ri rivojlanishi hamda ona immunitetini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuning uchun homiladorlikda

sogʻlom ovqatlanish va shifokor tavsiyasi bilan vitamin komplekslarini qabul qilish zarur. Bu ona va bolaning xavfsiz va toʻliq rivojlanishini taʼminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oshqozon-ichak trakti kasalliklari boʻyicha mutaxassislar guruhi Terapevtik qoʻllanma: oshqozon-ichak trakti kasalliklari 5-versiya
2. Melburn: Therapeutic Guidelines Limited; 2011 yil
- 3.AQSh maʼlumotlariga koʻra. Department of Health & Human Services.
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HHealthProfessional>
- 4.<http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/vitamin-d/>